

POLONIA TYPOGRAPHICA SAECULI SEDECIMI

TŁO CZNIE POLSKIE XVI STULECIA

MONOGRAFIE I PODOBIZNY ZASOBÓW DRUKARSKICH

Summary: Font tables

(draft)

Janusz S. Bień (editor)

November 29, 2024

1 Zeszyt I: Hochfeder

Font tables: 9. Glyphs: 953.

Figure 1: Hochfeder: 3. Pismo tekstowe gotyckie. Krój M⁸⁸. Stopień 20 ww. = 76/77 mm - Tabl. 20, 26. (Występuje u Hallera jako pismo 7. Tabl. 170)

3 Glyphs: 123.

Figure 9: Hochfeder: 11. Pismo mszalne gotyckie. Krój M²³. Stopień 20 ww. = 154/156 mm - Tabl. 25, 28. (Występuje u Hallera jako pismo 3. Tabl. 166; u Unglera jako pismo 11)

Font 11 Glyphs: 94.

2 Zeszyt II: Haller

No font tables.

3 Zeszyt III: Ungler — pierwsza drukarnia

Font tables: 10. Glyphs: 934

Figure 10: Ungler (1. drukarnia): 1. Pismo tekstowe gotyckie. Krój M⁹¹. Stopień 20 ww. == 76/77 mm. — Tabl. 112.

Font 1 Glyphs: 120.

Figure 11: Ungler (1. drukarnia): 2. Pismo tekstowe gotyckie. Krój M⁹¹. Stopień 20 ww. == 76/77 mm. — Tabl. 113.

Font 2 Glyphs: 122.

Figure 12: Ungler (i. drukarnia): 3. Pismo tekstowe gotyckie. Krój M⁹¹. Stopień 20 ww. == 72/73 mm. — Tabl. 114.

Font 3 Glyphs: 129

Figure 13: Ungler (i. drukarnia): 4. Pismo tekstowe gotyckie. Krój M⁴⁸. Stopień 20 ww. == 79/81 mm. — Tabl. 115.

Font 4 Glyphs: 77.

Figure 14: Ungler (i. drukarnia): 5. Pismo tekstowe gotyckie. Krój M⁴⁸. Stopień 20 ww. == 89/90 mm. — Tabl. 116.

Font 5 Glyphs: 95.

Figure 15: Ungler (i. drukarnia): 6. Pismo tekstowe gotyckie (stany a i b). Krój M⁴⁸. Stopień 20 ww. == 85/86 mm. — Tabl. 117.

Font 6 Glyphs: 131.

Figure 16: Ungler (i. drukarnia): 7. Pismo nagłówkowe i tekstowe gotyckie. Krój M¹⁸ raz przekreślone. Stopień 20 ww. == 104/106 mm. — Tabl. 118.

Font 7 Glyphs: 106.

Figure 17: Ungler (i. drukarnia): 8. Pismo nagłówkowe gotyckie. Krój M⁶⁹. Stopień 10 ww. == ok. 80mm. — Tabl. 120.

Font 8 Glyphs: 42.

Figure 18: Ungler (i. drukarnia): 9. Pismo nagłówkowe gotyckie. Krój M²³. Stopień 10 ww. == ok. 70 mm. — Tabl. 120.

Font 9 Glyphs: 107.

Figure 19: Ungler (i. drukarnia): 10. Pismo tekstowe antykwowe. Krój Qu/ pośredni między G i K5. Stopień 20 ww. == 95/96 mm. — Tabl. 119.

Figure 23: Haller: 4. Pismo nagłówkowe. Krój M⁸³. Stopień 20 ww. =112/114 mm. — Tabl. 167. (Występuje u Hochfedera jako pismo 2. Tabl. 19).

Font 4 Glyphs: 135.

Figure 24: Haller: 5. Pismo tekstowe. Krój M⁴⁸. Stopień 20 ww. =81/82 mm. — Tabl. 168. (Występuje u Hochfedera jako pismo 9. Tabl. 26, u Unglera jako pismo 4. Tabl. 115).

Font 5 Glyphs: 135.

Figure 25: Haller: 6. Pismo komentarzowe. Krój M⁷. Stopień 20 ww. = 82 mm (interliniowane). — Tabl. 169. (Występuje u Hochfedera jako pismo 4. Tabl. 21).

Font 6 Glyphs: 93.

Figure 26: Haller: 7. Pismo tekstowe. Krój M⁸⁸. Stopień 20 ww. =82 mm. — Tabl. 170.

Font 7 Glyphs: 129.

Figure 27: Haller: 8. Pismo tekstowe. Krój M91. Stopień 20 ww. = 72 mm. — Tabl. 171.

Font 8 Glyphs: 113.

Figure 28: Haller: 9. Pismo tekstowe. Krój M49. Stopień 20 ww. = 72 mm. — Tabl. 172.

Font 9 Glyphs: 116.

Figure 29: Haller: 10. Pismo komentarzowe. Krój M87. Stopień 20 ww. = 72 mm. — Tabl. 173.

Font 10 Glyphs: 102.

Figure 30: Haller: 11. Pismo tekstowe antykwowe. Krój Qlu (C). Stopień 20 ww. = 92 mm. — - Tabl. 174.

Fonts 11a,11b Glyphs: 158.

Figure 31: Haller: 12. Pismo mszalne. Krój M60. Stopień 20 ww. = 176 mm. — Tabl. 175.

Font 12 Glyphs: 100.

Figure 32: Haller: 13. Pismo tekstowe. Krój M8. Stopień 20 ww. = 112 mm (interliniowane). — Tabl. 172. (Występuje u Wictora, w drukarni wiedeńskiej).

Font 13 Glyphs: 105.

5 Zeszyt V: Ungler — druga drukarnia

Font tables: 11. Glyphs: 1047.

Figure 33: Ungler (2. drukarnia): 1. Pismo nagłówkowe i tekstowe, rotunda M²³. Stopień 20 ww. = 132 mm. — Tabl. 239.

Font 1 Glyphs: 99.

Figure 34: Ungler (2. drukarnia): 2. Pismo tekstowe, antykwa Q/u (zbliżone do F⁵). Stopień 20 ww. = 92—94 mm. — Tabl. 240.

Font 2 Glyphs: 150.

Figure 35: Ungler (2. drukarnia): 3. Pismo tekstowe, rotunda M⁴⁹, Stopień 20 ww. = 62/63 mm. — Tabl. 241.

Font 3 Glyphs: 157.

Figure 36: Ungler (2. drukarnia): 4. Pismo tekstowe i nagłówkowe, szwabacha M⁸¹. Stopień 20 ww. = = 103 mm. — Tabl. 242.

Font 4 Glyphs: 136.

Figure 37: Ungler (2. drukarnia): 5. Pismo tekstowe, antykwa Q/u (C). Stopień 20 ww. =94—95 mm. — Tabl. 243.

Font 5 Glyphs: 81.

Figure 38: Ungler (2. drukarnia): 6. Pismo tekstowe, rotunda M⁸. Stopień 20 ww. = 76 mm. — Tabl. 241.

Font 6 Glyphs: 95.

Figure 39: Ungler (2. drukarnia): 9. Pismo tekstowe, szwabacha zromanizowana M⁸¹. Stopień 20 ww. = = 80/81 mm. — Tabl. 244.

Font 9 Glyphs: 143.

Figure 40: Ungler (z. drukarnia): 10. Pismo tekstowe, rotunda M¹⁸. Stopień 20 ww. = 66 mm. — Tabl. 245.

Font 10 Glyphs: 126.

Figure 41: Ungler (z. drukarnia): 11. Pismo tekstowe, antykwa. Stopień 1 w. = 3 mm. — Tabl. 245.

Font 11 Glyphs: 19.

Figure 42: Ungler (z. drukarnia): 12. Wersaliki tytułowe, antykwa. Wysokość 8 mm. — Tabl. 243.

Font 12 Glyphs: 18.

Figure 43: Ungler (z. drukarnia): 13. Wersaliki tytułowe, antykwa. Wysokość 8 mm. — Tabl. 243.

Font 13 Glyphs: 23.

6 Zeszyt VI: Ungler — druga drukarnia

No font tables.

7 Zeszyt VII: Ungler — druga drukarnia

Font tables: 10. Glyphs: 930.

Figure 44: Ungler (2. drukarnia): 14. Pismo tytułowe i nagłówkowe, fraktura Neudörffer-Andreae. Stopień 5 ww. = 65 mm. — Tabl. 357.

14 Glyphs: 129.

Figure 45: Ungler (2. drukarnia): 15 a-b. Pismo tekstowe, antykwa Qu(G). Stopień 20 ww. = 91 mm. — Tabl. 358.

15 Glyphs: 109..

Figure 46: Ungler (2. drukarnia) 16. Pismo tekstowe, rotunda zbliżona do M⁵⁰ (druga forma). Stopień 20 ww. = 65 mm. — Tabl. 359.

16 Glyphs: 134.

Figure 47: Ungler (2. drukarnia) 17. Pismo tekstowe, rotunda M⁸⁷. Stopień 20 ww. = 75 mm. — Tabl. 357.

17 Glyphs: 64.

Figure 48: Ungler (2. drukarnia) 18. Pismo nagłówkowe i tekstowe, fraktura Neudörffer-Andraea. Stopień 10 ww. == 73 mm. — Tabl. 360.

18 Glyphs: 113.

Figure 49: Ungler (2. drukarnia) 19. Pismo tekstowe, fraktura Neudörffer-Andraea. Stopień 20 ww. = 90—91 mm. — Tabl. 360. Glyphs: 83.

Figure 64: Augездеcki: 8. Pismo tekstowe, antykwa Qu/(G). Stopień 20 ww. = 101 mm (tercja). — Tabl. 410.

8 Glyphs: 104.

Figure 65: Augездеcki: 9. Wersaliki tytułowe, antykwa. Wysokość 8 mm. — Tabl. 408.

9 Glyphs: 29.

Figure 66: Augездеcki: 10. Wersaliki tytułowe, antykwa. Wysokość 6—7 mm. — Tabl. 408.

10 Glyphs: 15.

Figure 67: Augездеcki: 11. Wersaliki tytułowe, antykwa. Wysokość 4,5—5 mm:— Tabl. 408.

11 Glyphs: 32.

Figure 68: Augездеcki: 12. Wersaliki, antykwa. Wysokość 2—2,5 mm. — Tabl. 408.

12 Glyphs: 22.

Figure 71: Augezdecki: 15. Pismo tytułowe i nagłówkowe, fraktura H. Schönspergera. Wysokość i w. = 11—12 mm bez przedłużek. — Tabl. 412.

15 Glyphs: 117.

Figure 72: Augezdecki: 16. Pismo tekstowe, szwabacha M⁸¹. Stopień 20 ww. = 88 mm. — Tabl. 413.

16 Glyphs: 75.

Figure 73: Augzdecki: 17. Pismo tytułowe i nagłówkowe, tekstura M⁶³. Wysokość I w.= 12— 13 mm. — Tabl. 412.

17 Glyphs: 63.

9 IX: Wirzbięta

Font tables 5. Glyphs: 448.

Figure 74: Wirzbięta: 1. Pismo nagłówkowe, fraktura H. Schönspergera. Stopień I w, = 14,5 mm. — Tabl. 417, 419, 420, 457, 464, 467, 469, 471. Uzupełnienia Tab. 570

Font 1 Glyphs: 89.

A B C D E F G H I K L N O P Q R S T V W X Z
 a á abcđ e f g g g h i j ü k l l m m n ñ o p r s s s s s t t t
 t u v w x y z z z / ' +

K L á l m n ñ z s t v w :

Figure 75: Wirzbięta: 2. Pismo nagłówkowe i tekstowe, fraktura H. Schönspergera. Stopień 20 ww. = ca 160 mm. — Tabl. 420, 464, 469. Uzupełnienia Tab. 570

2 Glyphs: 84.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z
 a á á a b b c c d e e f f i g h i j ü k l l m m n n o p q r r s s s s s t t t t t
 t t t t u v w w x y z z z e ° () : ; / = + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¶ ¶

þ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figure 76: Wirzbięta: 3. Pismo tekstowe, szwabacha M⁸¹, Stopień 20 ww. = 113 mm. — Tabl. 417, 419, 420, 456—458, 464, 467—470 [469]. Uzupełnienia Tab. 570

3 Glyphs: 96.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z
 a à á ä å a b c c c h d e e f f i g h i j ü k l l m m n n n n o p q r : s s s s s t t t
 t t t t t u v w w x y z z z z e ° e ° | () : ; . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¶ ¶ ¶

ç ff s : ,

Figure 77: Wirzbięta: 4. Pismo tekstowe, szwabacha M⁸¹, Stopień 20 ww. == 88 mm. — Tabl. 457, 468—470 [469].Uzupełnienia Tab. 570

4 Glyphs: 100.

ē ff fl m̄ n̄ ō ff ā ā :

Figure 78: Wirzbięta: 5. Pismo komentarzowe, szwabacha M⁸¹. Stopień 20 ww. = 7 1/2 mm. — Tabl. 456, 457, 469, 470. [469].Uzupełnienia Tab. 570

5 Glyphs: 79.

10 X: Wirzbięta

No font tables.

11 XI: Wirzbiętowie

Font tables 7. Glyphs: 545.

Figure 79: Wirzbięta: 9. Pismo tekstowe, antykwa. Stopień 20 ww. 92 mm. — Tabl. 458, 514, 515, 562, 568.

9 Glyphs: 122.

Figure 80: Wirzbięta: 10. Pismo tekstowe, antykwa. Stopień 20 ww. == 113/114 mm. Zob. p. 8. — Tabl. 494, 514, 522, 529, 563, 568. 8. Antykwa polska dorobiona do pisma 10. — Tabl. 458. Zob. p. 10.

10+8 Glyphs: 105.

Figure 81: Wirzbięta: 11. Wersaliki tytułowe, antykwa. Wysokość 7 mm. — Tabl. 514, 522, 529, 540, 563, 564, 568. [564]. 11a. Wersaliki tytułowe greckie, dorobione do p. 11. — Tabl. 564.

11+11a Glyphs: 31.

Figure 82: Wirzbięta: 12. Pismo nagłówkowe, antykwa. Stopień 5 ww. = 70 mm, wersaliki 10 mm. — Tabl. 522, 529-532, 540, 543, 556, 564.

12 Glyphs: 55.

Figure 83: Wirzbięta: 13. Pismo komentarzowe, kursywa. Stopień 20 ww. = 76 mm. — Tabl. 565.

13 Glyphs: 62

Figure 84: Wirzbięta: 14. Pismo tekstowe, kursywa. Stopień 20 ww. = 88/89 mm. — Tabl. 487, 493, 494, 521-523, 540, 561, 565, 568.

14 Glyphs: 134.

Figure 85: Wirzbięta: 15. Pismo tekstowe, kursywa. Stopień 20 ww. = 113/114. mm. — Tabl. 494, 514, 521, 522, 566, 567.

15 Glyphs: 128.

12 XII: Scharfenberg

No font tables.

13 Statistics

- Hochfeder. Font tables: 9. Glyphs: 953.
- Ungler — pierwsza drukarnia. Font tables: 10. Glyphs: 934.
- Haller. Font tables: 14. Glyphs: 1287.
- Ungler — druga drukarnia. Font tables: 11. Glyphs: 1047.
- Ungler — druga drukarnia. Font tables: 10. Glyphs: 930.
- Augzdecki. Font tables 19. Glyphs: 1483.
- Wirzbięta. Font tables 5. Glyphs: 448.

- Wirzbiętowie. Font tables 7. Glyphs: 545.

Total tables: 75.

Total glyphs: 7627.